

DMP GÉNÉRIQUE D'UN PROJET OBSERVATOIRES GÉNOMIQUES MARINS

Plan de gestion de données créé à l'aide de DMP OPIDoR, basé sur le modèle "Science Europe : modèle structuré" fourni par Science Europe.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PLAN

Titre du plan	DMP GÉNÉRIQUE D'UN PROJET OBSERVATOIRES GÉNOMIQUES MARINS
Version	Version initiale
Domaines de recherche (selon classification de l'OCDE)	Earth and related environmental sciences, Biological sciences (Natural sciences)
Langue	fra
Date de création	2024-04-19
Date de dernière modification	
Identifiant	DMP-V0 Observatoires génomiques
Type d'identifiant	identifiant local

RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET

Titre du projet	IS 2 : MUDIS4LS Gestion des données marines
Acronyme	IS2_MUDIS4LS

Résumé

Ce plan de gestion des données générique pour les « Observatoires génomiques marins » représente une aide à la mise en place de DMP pour tout projet visant à acquérir des données d'analyse de diversité chronologiques et/ou spatiales en milieu marin, dans le but d'intégrer les données physiques, chimiques, de biodiversité et génomiques et améliorer notre compréhension des systèmes marins. Ce DMP générique comprend notamment :

- 1) l'acquisition de données via des capteurs in situ,
- 2) l'utilisation de l'instrumentation et de méthodes en génomique environnementale,
- 3) l'utilisation de l'instrumentation et de méthodes en bioimagerie environnementale,
- 4) le stockage des données et l'analyse primaire,
- 5) l'archivage d'échantillons biologiques,
- 6) ainsi que l'intégration et la diffusion des données.

Date de début
Date de fin
Partenaires

- Sorbonne University ()
- National Center for Scientific Research ()
- Alternative Energies and Atomic Energy Commission ()

Produits de recherche :

1. Données de diversité classique (comptages)
2. Données de diversité génomique (barcode)
3. Données de diversité génomique (méta-génomique, transcriptomique, protéomique)

4. Données d'imagerie quantitatives (comptages automatiques)
5. Données de cytométrie
6. Données Physico /chimique (pH, T° salinité, ...)
7. Paramètres océanographie physique (courant, satellite, profondeur, ...)

Nom	Affiliation	Rôles
Corre Erwan https://orcid.org/0000-0001-6354-2278	CNRS, Sorbonne Université, Roscoff	<ul style="list-style-type: none"> ● Concepteur du plan de gestion de données
Lucas Leclère https://orcid.org/0000-0002-7440-0467	CNRS, Sorbonne Université, BIOM, Banyuls-sur-Mer	<ul style="list-style-type: none"> ● Concepteur du plan de gestion de données
Pelletier Eric https://orcid.org/0000-0003-4228-1712	Génomique Métabolique, Genoscope, Institut de Biologie François-Jacob, CEA	<ul style="list-style-type: none"> ● Concepteur du plan de gestion de données

Contributeurs

DMP GÉNÉRIQUE D'UN PROJET "OBSERVATOIRES GÉNOMIQUES MARINS"

1. DESCRIPTION DES DONNÉES ET COLLECTE OU RÉUTILISATION DE DONNÉES EXISTANTES

1.1 Description générale du produit de recherche

Nom Données d'analyse de la diversité
Description Un Observatoire Génomique Marin produit des données sur la biodiversité accompagnées de riches métadonnées qui fournissent un contexte et rendent les données pertinentes pour différents domaines de recherche. Plus précisément, il produit des données de recherche d'observation, de génomiques, et d'imagerie et de collection.

Données génomiques

- Données de séquences brutes (métabarcodes) :
- Données de séquençage à qualité contrôlée (métabarcodes) :
- Données de séquence brutes (métagénomes)
- Données de séquence à qualité contrôlée (métagénomes) :
- Données de séquence brutes (métatranscriptomes)
- Données de séquence à qualité contrôlée (métatranscriptomes) :

Données environnementales

Variables environnementales qui sont mesurées sur le site d'échantillonnage au cours d'un événement d'échantillonnage. De nombreuses variables environnementales mesurées figurent également sur la liste des variables océaniques essentielles (EOV) du Système mondial d'observation de l'océan (GOOS) et des variables essentielles de la biodiversité (EBV) de GEO BON.

Données d'imagerie

- Images photographiques haute résolution des plaques de colonisation
- Images photographiques haute résolution des spécimens pour le métabarcodage de l'ADN.
- Images photographiques haute résolution de l'habitat pendant les opérations d'échantillonnage.
- UVP
- Zoo scan
- Imagerie micro-fluidique
- etc.

Données de cytométrie

- cytogrammes
- Abondance par catégorie

Enregistrements d'occurrences

- Abondance et couverture des espèces directement observées par identification morphologique.
- Abondance et couverture des espèces observées à partir de données d'images.

Type	Jeu de données
Workpackage	indiquer le(s) workpackage(s) du projet d'observatoire concerné(s)
Mots clés (texte libre)	
Langue	fra
Contient des données personnelles ?	Non
Contient des données sensibles ?	Non
Prend en compte des aspects éthiques ?	Non

1.2 Est-ce que des données existantes seront utilisées ?

Justification Indiquer dans quelle mesure des séries temporelles déjà réalisées sur les différents sites d'échantillonnage pourront être utilisées

1.3 Comment seront produites/collectées les nouvelles données ?

Préciser ici les moyens de collecte et de génération des données

2. DOCUMENTATION ET QUALITÉ DES DONNÉES

2.1 Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Description Toutes les données génomiques produites devront être soumises à l'ENA (European Nucleotide Archive) dans un délai court (idéalement un mois) après la génération des données par le centre de séquençage. Un numéro d'accès ENA sera attribué à chaque échantillon séquençé et à chaque cycle de séquençage. Le numéro d'accès ENA et l'identifiant unique de l'échantillon sont les identités de l'échantillon matériel et des données produites.

Les données génomiques dans ENA seront organisées hiérarchiquement en BIOPROJECT, BIOSAMPLES, EXPERIMENT et RUN. Un BIOPROJECT ENA comprend un ou plusieurs BIOSAMPLES qui comprennent un ou plusieurs EXPERIMENT. Le projet sera identifié par son acronyme et comprendra plusieurs études qui représenteront les différents sites d'observation (SO). Une étude correspondra à un SO, et comprendra des échantillons (échantillons collectés dans ce SO) qui comprendront ensuite des séries (données de séquençage provenant d'un échantillon). Cela améliorera la facilité de trouver les données du SO et garantira qu'elles sont placées dans un seul espace en ligne.

Les métadonnées seront soumises aux bases de données publiques (OBIS et PANGEA), et à l'ENA avec les ensembles de données génomiques. Lors du téléchargement des métadonnées dans les bases de données publiques, la même structure que pour les données ENA sera suivie. En dessous, il y aura le niveau du SO qui comprendra toutes les métadonnées créées sur le site d'échantillonnage et les enregistrements de métadonnées seront organisés par événement d'échantillonnage. De cette façon, un identifiant d'objet numérique (DOI) sera attribué à un événement d'échantillonnage d'un SO.

Les métadonnées sont reliées aux données génomiques par l'identifiant unique de l'échantillon et les numéros d'accès ENA. L'identifiant unique de l'échantillon est créé pour chaque échantillon collecté conformément aux SOP (Standard Operating Procedure) du projet d'observation). Cet identifiant est également inclus dans les métadonnées (champ de métadonnées : "source material identifiers") et caractérise toutes les informations relatives à un échantillon. Lors de la soumission des données génomiques à l'ENA, le numéro d'accèsion de l'échantillon, qui fait référence à toutes les données génomiques produites à partir d'un échantillon, et le numéro d'accèsion des lectures brutes, qui fait référence aux données génomiques provenant d'un cycle de séquençage, seront joints aux données. Les numéros d'accèsion ENA seront inclus dans les métadonnées de post-séquençage. En même temps que la soumission des métadonnées, un enregistrement de métadonnées sera créé pour les données génomiques qui indiquera clairement les numéros d'accèsion ENA. Les données complémentaires, les données d'image et les enregistrements d'occurrence seront soumis aux bases de données publiques (OBIS et PANGEA) en même temps que les métadonnées.

Un Observatoire Génomique Marin aura pour objectif de rendre toutes les données et métadonnées produites ouvertes et entièrement disponibles pour la communauté scientifique (après une éventuelle période d'embargo qui ne devrait pas dépasser 6 mois). En outre, les données complémentaires, les données d'images, les relevés d'occurrences et les métadonnées deviendront ouverts avec leur soumission aux bases de données publiques. La publication des données et des métadonnées sera annoncée par des publications dédiées qui décrivent les ensembles de données et leurs emplacements. Les ensembles de données regroupés pour une publication de données recevront un DOI supplémentaire qui marquera la publication des données et des métadonnées.

Les données et métadonnées sont publiées sous licence Creative Commons CC BY-SA et pourront être redistribuées avec mention de l'auteur. Les parties redistributrices ne pourront pas modifier la licence lors de la redistribution des données ou des produits de données.

Code langue des
métadonnées eng

2.2 Quelles seront les méthodes utilisées pour assurer la qualité scientifique des données ?

Description Validation des données physico-chimiques : Les données sont validées manuellement par des experts scientifiques. Un contrôle qualitatif est réalisé par les gestionnaires de données de chaque GT pour identifier les données erronées via les outils mis à disposition par exemple par CORIOLIS ou le SISMER.

Qualification des données physico-chimiques : Qualification des données en temps réels réalisée selon les standards de CORIOLIS et qualification des données en temps différé pour les données de campagnes océanographiques (standards GO-SHIP), de mouillages (standards OceanSITES), et de dériveurs (standards OceanGliders).

Validation et qualification des données de génomique : Différents processus seront mis en œuvre par les producteurs de données : Contrôle de la qualité des données brutes (QC) selon les standards des centres producteurs de séquence ; alignement des lectures sur des bases de référence, normalisation de la profondeur de séquençage.

Validation et qualification des données d'imagerie notamment d'imagerie quantitatives : Différents processus seront mis en œuvre par les producteurs de donnée : Vérification que l'acquisition des données d'imagerie en tenant compte des paramètres tels que la résolution spatiale, la résolution temporelle, le contraste ; correction des artefacts et calibration sur les données brutes, contrôle de la qualité des images par évaluation visuelle et analyse des métriques d'intégrité , normalisation des données (luminosité contraste, etc).

Validation et qualification des données de cytométrie : (??)

Validation et qualification des données de diversité classique : (??)

3. EXIGENCES LÉGALES ET ÉTHIQUES, CODE DE CONDUITE

3.1 Quelles seront les mesures appliquées pour assurer la protection des données à caractère personnel ?

Description Les données personnelles incluses dans les métadonnées sont le nom de la personne de contact, l'adresse électronique de la personne de contact, le nom de la personne ayant effectué l'échantillonnage, la personne responsable du stockage (nom). Seuls le nom et l'adresse électronique de la personne de contact seront rendus publics. Avant la publication des données personnelles avec les métadonnées, les personnes concernées seront invitées à remplir un formulaire RGPD et à indiquer si elles autorisent que leurs données personnelles apparaissent dans des bases de données publiques avec les métadonnées. Dans le cas d'évènements de collectes de données n'impliquant pas de participants humains, les données personnelles ne seront pas traitées. Les données personnelles ne sont présentées dans les métadonnées qu'à des fins de communication à la personne responsable et d'assurance que toutes les procédures ont été respectées.

Toutes les données incluses dans l'ensemble de données génomiques sont la propriété intellectuelle de l'infrastructure en charge du projet. Les métadonnées collectées sont une propriété conjointe de cette infrastructure et des stations d'observation. Les données et métadonnées générées dans le cadre de l'observatoire génomique devront être librement accessibles.

L'APA (Accès et le Partage des Avantages) est un cadre pour l'accès et l'utilisation des ressources génétiques. L'infrastructure en charge du projet contactera les représentants de chaque station d'exploitation et déclarera que l'observatoire génomique a l'intention de collecter, stocker et distribuer des échantillons et des informations de séquences numériques. Les règles APA seront suivies par chacune des stations de collecte et la documentation connexe sera stockée dans les dossiers de l'infrastructure en charge du projet.

3.2 Quelles sont les contraintes juridiques (sensibilité des données autres qu'à caractère personnel, confidentialité,...) à prendre en compte pour le partage et le stockage des données ?

Description A discuter lors d'une prochaine itération du DMP

3.3 Quels sont les aspects éthiques à prendre en compte lors de la collecte des données ?

Description A discuter lors d'une prochaine itération du DMP

4. TRAITEMENT ET ANALYSE DES DONNÉES

4.1 Comment et avec quels moyens seront traitées les données ?

Description Les aspects liés aux données de l'observatoire génomique devront s'appuyer sur des infrastructures informatiques robustes intégrées à l'IFB, à DataTerra ou à France

Génomique. Les différentes étapes du cycle de vie des données seront mises en œuvre par les différents acteurs de l'observatoire comme suit : i) le prétraitement des données brutes sera effectué par les producteurs de données, chacun étant responsable des données spécifiques qu'il produit (images, omiques et paramètres environnementaux) ; ii) les données traitées seront ensuite déposées dans les centres de données régionaux ou nationaux des producteurs de données respectifs, dans le cadre des services de courtage de données gérés par IFB ; iii) l'intégration et l'analyse des données s'appuieront sur ces données primaires et sur l'expertise scientifique respective des différents partenaires pour générer des ensembles complets de données agrégées qui seront diffusées à la communauté scientifique par le biais de divers services (serveurs web et dépôts de données spécifiques), d'entrepôts de données internationaux dédiés (International Nucleotide Sequence Database Collaboration pour les omiques, EuroBioImages pour l'imagerie et ODATIS pour les paramètres environnementaux), de publications scientifiques et de vulgarisation (et des serveurs de données publiques associés, tel le service Zenodo en Europe). La diffusion vers la communauté scientifique ainsi que vers les institutions, les décideurs politiques, l'industrie et le grand public sera assurée par le consortium organisateur de l'observatoire dans son ensemble.

Le niveau d'utilisation de ces ressources de données sera évalué par plusieurs indicateurs ad hoc : disponibilité des ensembles de données générés (ratio des ensembles de données générés en interne traités et mis à disposition pour analyse), capacité des membres de l'observatoire à accéder et à utiliser les ressources de données (nombre d'utilisateurs, nombre de connexions, ratio d'utilisation des machines), développement d'outils spécifiques (codes, flux de travail, interfaces) et de ressources (bases de données de référence) pour les membres du projet, et nombre d'utilisateurs formés.

Dans l'ensemble, l'observatoire s'appuiera donc sur l'expertise complémentaire de ses partenaires avec l'objectif commun de mettre en œuvre un réseau d'observation pour faciliter la recherche de pointe sur l'état, le fonctionnement et l'évolution des écosystèmes marins.

Equipements,
plateaux techniques

- a préciser pour chaque projets

5. STOCKAGE ET SAUVEGARDE DES DONNÉES PENDANT LE PROCESSUS DE RECHERCHE

5.1 Comment les données seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du projet ?

Besoins de stockage	Des ressources seront nécessaires pour effectuer le stockage des données primaires à proximité des équipements et secondaire sur les datacenters qui génèrent les données d'observation de génomiques, d'imagerie, de cytométrie et collection. Pour le stockage des données avant archivage, préciser les capacités locales de stockage des différents partenaires du projet.
Volume estimé des données	indiquer le volume
Unité	Tera octet ou Peta octet
Equipements, plateaux techniques	<ul style="list-style-type: none"> • a préciser pour chaque projet masi indiquer ici des datacenters régionaux , ou des plateformes d'envergure nationales
Mesures prises pour la sécurité des données	Chaque lot de données produit est initialement stocké par le centre de production et pourra être rendu disponible au seuls membres du projet d'observation pendant une durée définie. Pendant cette période, les données génomiques sont téléversées vers les entrepôts de références (cf. tableau de correspondance données- entrepôts). Après avoir assuré le téléchargement complet des ensembles de données, les données pourront être supprimées des espaces de stockage du centre de production des données

Les données d'images, les données de cytométrie et les enregistrements d'occurrences pourront être stockés et sauvegardés localement par les stations d'exploitation individuelles. En outre, elles pourront être stockées sur une plateforme de gestion des données, comme par exemple PlutoF.

Les données complémentaires et les fichiers de l'observatoire, de l'échantillonnage et des métadonnées complémentaires se trouvent en ligne sur un compte sécurisé institutionnel destiné au projet d'observatoire génomique et seront sauvegardés dans cet espace pendant un temps limité (définir un nombre d'année maximum <5 ans) après la fin du projet. Les fichiers de métadonnées d'analyse et de post-séquençage pourront être également stockés et sauvegardés dans un espace de l'infrastructure. Les fichiers de métadonnées sont en outre archivés dans les archives de données marines (MDA) pour un stockage à long terme. Les métadonnées sont téléchargées vers les bases de données publiques (OBIS, PANGEA) et vers ENA avec les données génomiques.

6. PARTAGE DES DONNÉES ET CONSERVATION À LONG TERME

6.1 Comment les données seront-elles partagées ?

Modalités de partage	Après la publication des "Principes directeurs FAIR pour la gestion et la gouvernance des données scientifiques" (Wilkinson et al., 2016), une grande partie de la communauté scientifique s'engage à promouvoir l'adoption des principes FAIR pour toutes les données existantes et à venir. Ces principes, qui insistent sur la Trouvabilité, l'Accessibilité, l'Interopérabilité et la Réutilisabilité des données, représentent une norme croissante dans la recherche. Le respect de ces principes non seulement améliore la recherche actuelle, mais garantit également un accès plus large aux connaissances pour l'avenir. Des données qui respectent ces principes sont essentielles pour comprendre l'évolution de notre environnement, anticiper les changements, gérer les écosystèmes et prendre des décisions éclairées pour un avenir durable. Un embargo de courte durée pourra être envisagé afin d'assurer une exploitation des données par les producteurs. Après cet embargo, les données produites par l'observatoire génomique devront suivre les principes FAIR. Les données et les métadonnées peuvent être découvertes par les machines et les humains (Findable). Les procédures et conditions d'accès aux données seront claires et disponibles pour tout utilisateur, y compris les machines et les humains (Accessible). Les données et métadonnées de l'observatoire deviennent interopérables pour différentes applications, pipelines, langages de programmation et humains d'horizons divers (Interopérable). Enfin, les données et métadonnées peuvent être utilisées, reproduites, transformées et appliquées à un autre contexte (Réutilisable) (The FAIR Cookbook).
----------------------	--

6.2 Comment les données seront-elles conservées à long terme ?

Justification	En dehors des entrepôts de référence, le Système d'Information (SI) de l'observatoire qui pourrait être mis en place n'a pas vocation à stocker les données du projet. Toutefois des infrastructures nationales comme l'IFB ou comme le pôle mer ODATIS de l'infrastructure DATATERRA pourront contribuer à indexer ces données pour favoriser leur moissonnage dans le catalogue datagouv (https://www.data.gouv.fr/fr/).
---------------	---

Volume estimé des données	Indiquer le volume
Archive	Plus : ()